

NODES

Nord Ovest Digitale E Sostenibile

NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile

RM4

Deliverable n. 14: Patent on dual-targeting SOCE/DHODH inhibitors

SPOKE 5 – Industry of Health and Silver Economy

Version history

No.	Date	Details	Author(s)
0.1			
0.5			
0.9			
1			

This document is part of the project NODES which has received funding from the MUR – Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5 – Creazione e rafforzamento di “Ecosistemi dell'innovazione”, costruzione di

“leader territoriali di R&S” – del PNRR funded by the European Union - NextGenerationEU with grant agreement no. ECS00000036

The close collaboration between Research Module 4, led by Prof. Tracey Pirali and Dr. Rita Maria Concetta Di Martino, and the spin-off ChemiCare S.r.l., resulted in the filing of a patent application titled “Biphenyl Amides as Dual-Targeting SOCE/DHODH Inhibitors” on October 31, 2024 (No. 102024000024384). This application describes novel biphenyl amides that can simultaneously modulate Store-Operated Calcium Entry (SOCE) and human dihydroorotate dehydrogenase (hDHODH) for the treatment of autoimmune, inflammatory, and chronic degenerative diseases, as well as neurodegenerative and multisystem inflammatory diseases associated with SOCE overactivation and DHODH pathway alterations.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE PRODOTTI
SETTORE RICERCA
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
tto@uniupo.it

DOCUMENTO RISERVATO

Alla Commissione Brevetti

Modulo di presentazione di domanda di deposito

“Regolamento dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale in materia di brevetti”
emanato con D.R. Rep. nr. 511 del 21/09/13 – Doc. versione 21/11/2017

1. Anagrafica

1.1 PROPONENTE (referente per il Settore Ricerca)

Nome e Cognome: Tracey Pirali
Ruolo: Professore Ordinario/Co-fondatrice di ChemiCare S.r.l.
Dipartimento di appartenenza/affiliazione: Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF)/ Università del Piemonte Orientale (UPO)
Telefono: 0321 375853
E-MAIL: tracey.pirali@uniupo.it

1.2 TITOLO DELL'INVENZIONE (*titolo descrittivo e provvisorio*)

Biphenyl amides as dual-targeting SOCE/DHODH inhibitors

1.3 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ DI RICERCA (*in riferimento all'articolo 2 - Definizioni del Regolamento*)

Ricerca autonoma

Ricerca autonoma in collaborazione con enti pubblici o privati diversi da UPO
ELENCARE: ChemiCare S.r.l.

Ricerca finanziata da soggetti terzi, pubblici o privati

ELENCARE: _____

Ricerca commissionata su incarico di un committente esterno (o “conto terzi”)

ELENCARE: _____

1.4 ELENCO INVENTORI (La somma deve fare 100%)

INTERNI A UPO (segnalare la relativa posizione giuridica rispetto a UPO e la percentuale di contributo prestatato)			
Nome e Cognome	Ruolo	Dipartimento	Percentuale di contributo
Tracey Pirali	Professore ordinario Co-fondatrice di ChemiCare S.r.l.	Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF)	24%
Rita Maria Concetta Di Martino	Ricercatrice a tempo detereminato (RTD-A)	Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF)	24%
Riccardo Miggiano	Professore associato	Dipartimento di Scienze del Farmaco (DSF)	4%

ESTERNI A UPO (segnalare la relativa posizione giuridica rispetto all'Ente/Organizzazione di riferimento e la percentuale di contributo prestatato)				
Nome e Cognome	Organizzazione	Ruolo	E mail	Percentuale di contributo
Beatrice Riva	ChemiCare S.r.l.	Amministratore e delegato	beatrice.riva@ chemicare.it	24%
Luigi Azzarone	ChemiCare S.r.l.	Ricercatore	luigi.azzarone@ chemicare.it	24%

1.5 CO-TITOLARITÀ (indicare se c'è co-titolarietà con Imprese, Enti pubblici o privati, riportando le percentuali di ripartizione)

Co-titolarietà con Chemicare S.r.l.; DSF-UPO: 52% e ChemiCare S.r.l.: 48%

2. Descrizione dell'invenzione

2.1 ABSTRACT DELLA TECNOLOGIA (descrizione divulgativa di taglio non-tecnico della tecnologia oggetto della proposta MAX 10 righe)

Lo Store-Operated Calcium Entry (SOCE) è un meccanismo che regola l'ingresso di ioni calcio nelle cellule e pertanto fondamentale per il mantenimento del suo equilibrio intracellulare. L'iperattivazione di questo meccanismo è coinvolta in malattie autoimmuni e infiammatorie, come la sclerosi multipla, l'artrite reumatoide ed il lupus eritematoso sistemico, influenzando il differenziamento e l'attivazione dei linfociti. Parallelamente, la DHODH, è un enzima che svolge un ruolo cruciale nel metabolismo delle cellule immunitarie. La natura multifattoriale di queste malattie, unita alla recente scoperta del ruolo del SOCE come meccanismo aggiuntivo nell'efficacia della teriflunomide, un inibitore della DHODH, ci ha spinto a sviluppare un approccio dual-targeting SOCE/DHODH per contrastare la progressione della patologia autoimmune evitando l'immunosoppressione, il principale effetto collaterale delle terapie attualmente disponibili.

2.2 DESCRIZIONE DELLA TECNOLOGIA (descrivere la tecnologia seguendo la traccia MAX 1 pagina)

- *Problema tecnico alla base dell'invenzione, considerando i requisiti per la brevettabilità (novità, originalità, industrialità)*

L'enzima DHODH (diidroorotato deidrogenasi) è una proteina di membrana mitocondriale fondamentale per la sintesi *de novo* delle pirimidine, che svolge un ruolo chiave nelle cellule ad alta attività proliferativa, come i linfociti T e le cellule tumorali. Gli inibitori di questo enzima sono stati sviluppati per il trattamento e la prevenzione di malattie legate a disfunzioni del sistema immunitario, tra cui disturbi autoimmuni e infiammatori, come la sclerosi multipla (SM) e l'artrite reumatoide (AR). Nel contesto delle malattie autoimmuni, l'effetto immunomodulante e antiinfiammatorio degli inibitori della DHODH offre un potenziale terapeutico significativo, anche se la loro applicazione clinica può essere limitata da severi effetti collaterali legati all'immunosoppressione. Tra gli inibitori selettivi e reversibili della DHODH, la teriflunomide (Aubagio) è stata approvata da EMA e successivamente autorizzata da AIFA per il trattamento di pazienti adulti affetti da sclerosi multipla recidivante remittente. Nel 2017 Rahman e colleghi hanno dimostrato la capacità della teriflunomide di inibire l'ingresso di Ca^{2+} mediato dal meccanismo SOCE ad alte concentrazioni (20 e 50 μM), suggerendo questa inibizione come attività *off-target*. Inoltre, alterazioni a carico del SOCE sono state riscontrate nei linfociti di pazienti affetti da malattie autoimmuni, come la SM, e considerate la causa fisiopatologica di una risposta infiammatoria eccessiva e di una regolazione immunitaria disfunzionale attraverso l'attivazione del via di segnalazione SOCE-calcineurina-NFAT (*nuclear factor of activated T-cells*). Tali promesse, suggeriscono la potenzialità terapeutica di un approccio *dual-targeting* SOCE/DHODH per una modulazione sinergica di SOCE e DHODH. Pertanto, sono state sviluppate *small molecules* strutturalmente nuove e che non rientrano in nessuna formula di Markush di brevetti esistenti (ricerca condotta su SciFinder), con l'obiettivo finale di identificare composti dotati di una bassa affinità per la DHODH e una moderata affinità per il SOCE. Questi *first-in-class dual-targeting* SOCE/DHODH inibitori potrebbero rappresentare *nuove disease-modifying therapies* in grado di fornire un equilibrio ottimale tra l'inibizione della risposta autoimmune e il mantenimento dell'omeostasi immunitaria. Da un punto di applicazione industriale, queste nuove molecole si inseriscono nel mercato globale dei farmaci per le malattie autoimmuni, contesto estremamente rilevante come riportato dalle stime per la SM (29,8 miliardi dollari nel 2030 con un CAGR del 4.6%, nei 7 principali mercati globali). Questi dati suggeriscono anche che tale mercato sia correlato a strategie di acquisizioni di piccole aziende da parte di Big-Pharma, costituendo uno scenario positivo per ChemiCare, spin-off UPO cotitolare della presente domanda.

- *Benchmarking tra la tecnologia sviluppata e quelle esistenti*

Il confronto con le strategie terapeutiche disponibili evidenzia come, ad oggi, non esistano *approcci dual-targeting* disponibili (inclusa l'inibizione SOCE/DHODH), che presentino caratteristiche tali da contrastare la progressione delle patologie autoimmuni e infiammatorie senza compromettere la funzionalità del sistema immunitario.

- *Vantaggi della tecnologia sviluppata*

La tecnologia sviluppata consente di far luce sul ruolo indipendente, sebbene connesso, di SOCE e DHODH nell'insorgenza e nella progressione delle malattie autoimmuni ed infiammatorie. Tali delucidazioni consentiranno di sviluppare nuove soluzioni terapeutiche con un miglior profilo di sicurezza ed efficacia rispetto ai farmaci attualmente disponibili.

- *Area/e di applicazione*

La tecnologia proposta è applicabile a patologie autoimmuni, infiammatorie e degenerative croniche, nonché a malattie neurodegenerative e infiammatorie multisistemiche.

- *TRL - Technology Readiness Level allo stato attuale*

Sulla base delle linee guida riportate su EURAXESS, allo stato attuale il livello di sviluppo della tecnologia è TRL-3.

2.3 STATO DELL'ARTE E ANALISI PRE-BREVETTUALE (riportare eventuali brevetti e pubblicazioni noti nel campo dell'invenzione, la relativa attinenza, le caratteristiche distintive dell'invenzione e il valore aggiunto tecnologico)

A partire dagli anni 2000, nonostante l'autorizzazione di teriflunomide come farmaco di prima linea per la SM (approvazione AIFA 2014), è possibile riscontrare un crescente interesse nei confronti dell'enzima DHODH come target terapeutico, dato confermato sia dal numero di articoli scientifici pubblicati, che dal numero di brevetti depositati.

Tra i brevetti depositati, nel campo di inibitori DHODH come agenti immunomodulanti e antiinfiammatori, il brevetto WO2011/138665A1 rivendica molecole la cui formula di Markush comprende il sostituito R1 sull'anello A in posizione orto. Le molecole oggetto di questa domanda presentano invece la funzione -COOE (con E inteso come H o sostituito alchilico o arilico o eteroarilico) in posizione meta, tale da garantire la novità strutturale.

In merito al SOCE come target terapeutico, l'interesse per nuovi modulatori di questo meccanismo è cresciuto esponenzialmente a partire dal 2010. Da un punto di vista di proprietà industriale, 2 brevetti di titolarità UPO e in licenza allo spin-off ChemiCare (WO2017/212414, WO2021/165735) sono stati depositati e concessi.

Rispetto a questi ultimi, i composti oggetto di questa domanda sono caratterizzati da una sottostruttura ammidica e presentano un'attività *dual-targeting* SOCE/DHODH. Queste differenze in termini strutturali e di meccanismo d'azione permettono agli esempi riportati nella domanda di brevetto di differire anche da precedenti domande di brevetto che descrivono altri modulatori del SOCE.

Tra le pubblicazioni relative ad inibitori del SOCE si sottolinea l'articolo pubblicato su Journal of Medicinal Chemistry nel 2020 (Serafini *et al.* 2020) in cui si riporta il modulatore negativo SOCE 64, dotato di un'attività *off-target* su DHODH. Ulteriori studi hanno dimostrato che tale composto possiede un'attività inibitoria *dual-targeting* SOCE/DHODH ben bilanciata, ma responsabile di una significativa riduzione della vitalità e della proliferazione cellulare.

Pertanto, con l'obiettivo di minimizzare tali effetti immunosoppressivi e identificare potenziali inibitori dual SOCE/DHODH caratterizzati da un'attività inibitoria moderata su SOCE e una bassa affinità per l'enzima DHODH, sono state progettate diverse serie di molecole a strutturalmente nuove e non riconducibili alle formule di Markush dei suddetti brevetti.

2.4 ATTIVITÀ DI SVILUPPO DELL'INVENZIONE (indicare le fasi di sviluppo tecnologico nei successivi 12-18 mesi, individuando le attività da svolgere presso UPO, in partnership o in outsourcing, anche attraverso risorse da individuare; (iii) attività di scaling-up e valorizzazione industriale da svolgere attraverso partner esterni)

Intendiamo procedere alla copertura brevettuale attraverso il deposito di una domanda di brevetto italiano. Tale brevetto potrà, entro 12 mesi, essere esteso con domanda PCT europea inserendo anche nuovi dati che potranno emergere successivamente. I risultati ottenuti finora sono stati ottenuti attraverso fondi di ricerca in possesso dei proponenti e di contributi da parte della società ChemiCare. I proponenti intendono continuare lo sviluppo pre-clinico delle molecole, nonché espandere la libreria delle molecole, utilizzando sia fondi di ricerca propri sia investimenti provenienti dalla società ChemiCare. In questo contesto sia la sintesi delle molecole in GMP, sia gli studi preclinici in GLP verranno condotti in outsourcing da parte di una *Contract Research Organization* (CRO), già partner di ChemiCare (ERBC-European Research Biology Center)

Per quanto riguarda il sostenimento dei costi per lo sviluppo dell'invenzione, la Prof. Pirali ha recentemente ottenuto un finanziamento NODES (Nord Ovest Digitale E Sostenibile, finanziamento n. 1054 del 23/06/2022 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR). La società ChemiCare ha ottenuto investimenti da parte fondi di Venture Capitals e finanziamenti nazionali nell'ambito della valorizzazione della ricerca industriale (BANDO SWITCH - Regione PIEMONTE) e della proprietà intellettuale (Brevetti+ - Invitalia. BRE0001933). Tali finanziamenti garantiranno ai proponenti

di poter avere a disposizione fondi necessari per un primo sviluppo pre-clinico delle molecole oggetto della domanda.

3. Mercato di riferimento, attività di R&S e TM

3.1 ATTIVITA' DI R&S E/O DI TERZA MISSIONE IN CORSO

- SVILUPPO DI UN PROTOTIPO/DIMOSTRATORE IN CORSO
- SOCIETA' SPIN-OFF IN FASE DI AVVIAMENTO
- SOCIETA' SPIN-OFF GIA' COSTITUITA – NOME E RAGIONE SOCIALE: ChemiCare S.r.l.
- NESSUNA

3.2 SETTORI COMMERCIALI POTENZIALMENTE INTERESSATI (indicare eventuali riscontri concreti di potenziale sfruttamento e/o contatti o partnership già in essere)

SETTORE/I DI RIFERIMENTO: Settore Farmaceutico

POTENZIALE DI MERCATO : NAZIONALE | GLOBALE | ALTRO/SPECIFICO (_____)

ELENCO DEI CONTATTI COMMERCIALI/INDUSTRIALI IN ESSERE:

- LIFTT (Fondo di Venture Capital focalizzato su Life Sciences)
- Claris Ventures (Fondo di Venture Capital focalizzato su Life Sciences)
- Indaco Ventures (Fondo di Venture Capital focalizzato su Life Sciences)
- CDP Venture Capital (Fondo di Venture Capital istituzionale)
- Untitled Venture (Fondo di Venture Capital focalizzato su Life Sciences)
- Panakes Partners (Fondo di Venture Capital focalizzato su Life Sciences)
- Cureteq AG (asset management and biotechnology company)
- Johnson & Johnson

ELENCO DEI CONTATTI COMMERCIALI/INDUSTRIALI POTENZIALI E DA CONTATTARE:

- Zambon Pharma
- Chiesi Farmaceutici
- Rhizen Pharmaceuticals

I SOTTOSCRITTORI, IMPEGNANDOSI AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BREVETTI IN VIGORE, DICHIARANO CHE LA PRESENTE RICHIESTA NON CREA CONFLITTO CON ALTRE PERSONE FISICHE E/O ENTI CHE POSSANO AVANZARE DIRITTI SULL'INVENZIONE STESSA.

I sottoscrittori, inoltre, dichiarano di essere consapevoli della disciplina di tutela della proprietà intellettuale e sollevano l'Università da ogni responsabilità in caso di dichiarazioni non veritiere. Si autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ex D.Lgs n. 196/03 nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

DATA

03/10/24

03/10/24

03/10/24

03/10/24

03/10/24

FIRMA DELL'INVENTORE/DEGLI INVENTORI

Inaury Phidi

foto Maria Concetta Di Marino

Riccardo Pina

Bruno Nu

Maria Bell

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Ricevuta di presentazione

per

Brevetto per invenzione industriale

Domanda numero: 102024000024384

Data di presentazione: 31/10/2024

Ricerca di presentazione per brevetti per invenzione industriale

DATI IDENTIFICATIVI DEL DEPOSITO

Ruolo	Mandatario
Depositante	Cristina Freyria Fava
Data di compilazione	31/10/2024
Riferimento depositante	BIT30016-CF/ro
Titolo	Bifenilammidi come inibitori duali di SOCE e DHODH
Carattere domanda	Ordinaria
Esenzione	NO
Accessibilità al pubblico	NO
Numero rivendicazioni	14
Autorità depositaria	

PRIVACY

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali trasmessi con il presente deposito, resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e pubblicata all'interno del presente portale, oltre che sul sito istituzionale del Dipartimento Mercato e Tutela - Direzione Generale per la Proprietà Industriale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

RICHIEDENTE/I

Natura giuridica	Persona giuridica
Denominazione	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE "AMEDEO AVOGADRO"
P.IVA/CF	94021400026
Tipo Società	le universita'
Nazione sede legale	Italia
Comune sede legale	Vercelli (VC)
Indirizzo	via Duomo
Civico	6
CAP	13100
Telefono	

Ricerca di presentazione per il brevetto per Invenzione Industriale

Fax	
Email	
Pec	
Quota percentuale	52.0%
Natura giuridica	Persona giuridica
Denominazione	ChemiCare S.r.l.
P.IVA/CF	02505930038
Tipo Società	società a responsabilità limitata
Nazione sede legale	Italia
Comune sede legale	Novara (NO)
Indirizzo	Corso Trieste
Civico	15/A
CAP	28100
Telefono	
Fax	
Email	
Pec	
Quota percentuale	48.0%

DOMICILIO ELETTIVO

Cognome/R.sociale	Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx S.p.A.
Indirizzo	Corso Vittorio Emanuele II, 6
Cap	10123
Nazione	Italia
Comune	Torino (TO)
Telefono	011 - 8392911
Fax	011 - 8392929
Email/PEC	brevetti@pec.bnaturin.eu

Ricerca di presentazione per il bando per l'innovazione industriale

MANDATARI/RAPPRESENTANTI

Cognome	Nome
Freyria Fava	Cristina
Bosotti	Luciano
Buzzi	Franco
Buzzi	Filippo
Campogiani	Giovanna
Cesa	Roberta
Crovini	Giorgio
De Bonis	Paolo
Ferrero	Alberto
Frontoni	Stefano
Gallarotti	Franco
Marchitelli	Mauro
Meindl	Tassilo Bertram
Notaro	Gianluca
Notaro	Giancarlo

INVENTORI

Cognome	Nome	Nazione residenza
PIRALI	Tracey	Italia
DI MARTINO	Rita Maria Concetta	Italia
MIGGIANO	Riccardo	Italia
RIVA	Beatrice	Italia
AZZARONE	Luigi	Italia

CLASSIFICAZIONI

Sezione	Classe	Sottoclasse	Gruppo	Sottogruppo
C	07	C		

Richiesta di presentazione per brevetti per invenzione industriale

NUMERO DOMANDE COLLEGATE

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Tipo documento	Riserva	Documento
Descrizione in inglese	NO	BIT30016e - descrizione.pdf.p7m hash: 984ca64e920040ca1e151c7131ed7271
Sequenza di nucleotidi o aminoacidi	NO	BIT30016.xml hash: f96f3c2bb44b7ac0451fa8ed1880ad
Riassunto in Inglese	NO	BIT30016e - riassunto.pdf.p7m hash: efa6b695e000ec92c3960d72aa6
Rivendicazioni in inglese	NO	BIT30016e - rivendicazioni.pdf.p7m hash: e9727266970f19b56d812bc445bb73
Disegni	NO	BIT30016e - disegni.pdf.p7m hash: 4e60e28de729522c092b6454e9e397
Lettera di Incarico	NO	BIT30016 - Lettera d'incarico.pdf.p7m hash: 18251c81be834049619757c942db69e
Riassunto	SI	hash:
Descrizione in italiano*	SI	hash:
Rivendicazioni	SI	hash:

PAGAMENTI

Tipo	Identificativo	Data
Bollo	Pagamento Attraverso PagoPA	

PAGAMENTI PAGO PA

Codice IUUV	V2_UIBM_IUV_20245455659
Tipologia	Tasse/Diritti Primo deposito
Tipologia	Imposta di Bollo Primo deposito

Richiesta di presentazione per Brevetto per Invenzione Industriale

DOVUTO

Gli importi indicati non tengono conto delle eventuali esenzioni applicabili

Importo Tasse:	€ 230,00
Importo Imposta Bollo:	€ 16,00

NOTE